

EL MOLINO DE VALERIANO

Sancti-Spíritus (Salamanca)

FICHA PATRIMONIAL E INVESTIGACIÓN SOBRE EL EMPLAZAMIENTO
Alba González Martín

'EL MOLINO DE VALERIANO'

SITUACIÓN: C/ Camino Estación, 41
PARAJE: La canal
MUNICIPIO: Sancti-Spíritus (CP.37470)
COMARCA Y PROVINCIA: Ciudad Rodrigo (Salamanca)
MANCOMUNIDAD: Riberas del Águeda, Yeltes y Agadón
REF. CATASTRAL: 002500100QF11B0001DP
CATEGORÍA: URBANO Y RÚSTICO

SIN NIVEL DE PROTECCIÓN

1. EDIFICACIÓN Y PARCELA

PARCELA: 5075

REF. CATASTRAL: 002500100QF11B0001DP

IMPLANTACIÓN: Aislada

FORMA: Regular

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUÍDA EN PARCELA SEGÚN CATASTRO: 1.730 m²

SUPERFICIE DEL MOLINO SEGÚN CATASTRO: 420 m²

NÚMERO DE EDIFICIOS: 1
(+ 4 Dependencias que completan su uso)

NÚMERO DE PLANTAS: 2

OCUPACIÓN: Parcial

CONSERVACIÓN: Deteriorado

**Errores del catastro: Se detecta una errata en el catastro, que indica 1930 como año de construcción, que se refiere a las dependencias aledañas. El molino, que aparece citado como 'almacén' data de 1857 como indica la fachada. La torre de electricidad se encuentra inscrita en la parcela como algo exento al molino y con otra referencia catastral diferente (37281A502050750001XD). La vivienda aparece indicada con una superficie de 50 m², mientras en superficie abarca casi el mismo espacio que el molino (sin contar con el almacén contiguo que aparece indicado con la misma superficie que el molino, mientras se puede observar que el tamaño es menor en planta.) Los errores en el catastro son muchos y revisables.*

2. DESCRIPCIÓN Y REFERENCIAS HISTÓRICAS

El actualmente denominado 'Molino de Valeriano' fue de uso industrial hasta los años 1990-92. En torno a la producción agrícola en la zona, ya cita la producción de trigo o centeno en el diccionario de Madoz (1845-1850). Encontramos molinos hidráulicos en la zona desde 1475 y fechamos la construcción de este en la segunda mitad del siglo XIX (1857 según inscripción en la fachada).

El molino de Valeriano, realizado en adobe, tuvo como uso inicial el de molino hidráulico, tomando para ello el agua del río Gavilanes. La fuerza hidráulica movía un total de tres molinos con sus cabrias y tolvas de madera. Cuando el cauce se vio disminuido, se utilizó un motor de vapor alimentado con carbón, que proveía además de electricidad al pueblo de Sancti-Spíritus. En la última etapa del molino en activo, se sustituyó el mecanismo mediante tolvas por un molino de martillos que utilizaba sólo electricidad.

Después de los constructores y primeros dueños, tuvo diferentes propietarios, hasta su adquisición por Valeriano Sánchez, junto al que trabajó el molinero Ángel Garrobero. Se sabe que Sánchez realizó la reforma del molino para su uso exclusivamente eléctrico e incluyó las dependencias aledañas para cebar terneros con la producción del molino, según el testimonio vivo del último molinero, Ángel, recientemente citado. Finalmente, y apoyado por la Iniciativa Comunitaria LEADER+ a principios del siglo XXI, el molino se convierte en museo de la agricultura.

Actualmente alberga en todas sus dependencias el proyecto de experimentación rural MolinoLab, que pretende recuperar este espacio museístico hoy en desuso y con graves signos de desgaste, al que desean aplicar las nuevas tecnologías con el fin de dotar al 'molino de Valeriano' del reconocimiento de bien patrimonial y difundir a través del mismo todos sus saberes.

Imagen antigua del molino.
Fotografía cortesía de MolinoLab

Cartel sobre ayuda plan LEADER+ (drch.) e indicador de Museo de Herramientas Agrícolas siglo XIX-XX (izq.)

Mapa SiuCyL. Actualizado: 01/11/2020

3. REFERENCIAS TÉCNICAS

AUTOR: Desconocido (se sabe que fue construido por el primer propietario)

FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 1857 (Otras dependencias: 1º mitad del siglo XX)

SISTEMA CONSTRUCTIVO: Adobe enlucido. Vigas, techumbre y suelo del segundo piso realizados con madera. Tejas al exterior.

Posteriores ornamentos o decoraciones: ladrillos en vanos y antiguas piedras de molino en parte inferior de fachada

TIPO DE LENGUAJE: Rural

Molino y detalle de puerta de acceso

4. VALORES PATRIMONIALES

Según Pedro Molina Holgado en esta zona de Salamanca encontramos una importante cantidad de molinos en relación a otras zonas de España, sobre todo de los originalmente hidráulicos. Esta construcción actualmente no está considerada en ningún aspecto como un bien inmueble a conservar y no hay estudios acerca del mismo. Lo ponemos en valor, por tanto, por su carácter de museo de la agricultura, con un posible funcionamiento de centro de interpretación, con el que en la actualidad se le está intentando dotar. Esto pone además sobre la mesa, un valor etnológico e inmaterial, por, como cita Molina Holgado, ser 'elementos que han formado parte de procesos históricos', pues nos hablan de procesos culturales, sociales y económicos de épocas pasadas y del avance tecnológico. Destaca también su contribución a la modelación del paisaje.

Además, es de interés por los bienes materiales que en él alberga, testimonio de las diferentes épocas y funcionamientos del molino, como método de difusión de la cultura popular y agrónoma de la zona (desde el molino hidráulico al eléctrico y su posterior uso como museo). Esto se plantea ahora mediante el apoyo de las nuevas tecnologías como método difusor por excelencia en nuestra época, pero se ve alienado por la complejidad de reformar las partes que se encuentran en mal estado.

Aperos e instrumentos agrícolas o ganaderos en estancias de almacenaje junto al molino y torre de electricidad

5. DELIMITACIÓN DEL ENTORNO

ENTORNO DE PROTECCIÓN: Inmueble sin protección ubicado en suelo rústico con protección natural

Mapas SiuCyL. Actualizados:
01/11/2020

Leyenda del Plano

Líneas rojas:

Delimitan los edificios aledaños al inmueble, mientras este se indica mediante una figura geométrica negra junto a las mismas.

Verde:

Suelo rústico con protección natural

Rojo:

Suelo rústico con protección de infraestructuras

Amarillo:

Suelo rústico común.

6. NORMATIVA DE APLICACIÓN

El inmueble no se encuentra protegido por lo que no aplicamos ninguna normativa.

*A lo que se aspira y en el supuesto de que este fuera protegido como Conjunto Etnológico, es a poder comportarse como Museo o Centro de interpretación. En el caso de configurarse como Museo aplicaríamos la legislación de la Comunidad Autónoma: Ley 10/1994, del 8 de julio. La actuación de los otros supuestos en el caso de esta comunidad se rigen por la Ley estatal 16/1985, del 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, apoyada por la Ley 12/2002, de 11 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, complementada por el reglamento de la Autonomía y esclarecida en el Artículo 34 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

GARROBERO, Ángel. *El último molinero de 'El Molino de Valeriano'* [Transmisión oral mediante videoconferencia] Sancti-Spíritus (Salamanca), 2020.

MADOZ, Pascual. *Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar*, Tomo XIII, Madrid, 1849.

MOLINA HOLGADO, Pedro. *Los paisajes fluviales del oeste salmantino (Noroeste de España)*. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 2013.

8. OBSERVACIONES

El principio de realizar esta ficha, reside en la necesidad urgente de la mejora de un bien que debería entenderse como patrimonial tanto en el sentido material como inmaterial. El inmueble ha quedado olvidado en cualquier sentido académico y tan sólo pervive en forma de memoria de los que lo explotaron o sus descendientes.

Se considera urgente, desde el proyecto MolinoLab, que actualmente trabaja en el espacio para y por su recuperación, el reconocer este bien como parte del patrimonio de la zona donde se enmarca. Se propone rehabilitar para su reapertura el Museo de la Agricultura que alberga el inmueble (actualmente cerrado y para el que ya se realizó una primera ayuda por el plan LEADER+). En la actualidad el espacio no se encuentra acondicionado para su uso como museo y se trabaja desde la plataforma MolinoLab, para llevar a cabo los procesos legales que pueden amparar este bien.

Su valor, por otro lado, se acrecienta cuando un proyecto joven como es MolinoLab, que trabaja desde la experimentación rural (y con un fin condicionado por las características del lugar, de repoblación del territorio con una demografía no solo muy envejecida, sino también escasa), pretende darle un valor excepcional y una nueva vida, que permita que 'El Molino de Valeriano' no solo sea un espacio expositivo al uso como fue en su primer estado de museo, sino un espacio didáctico y de interpretación del entorno a través de las nuevas tecnologías y la implantación de las mismas en el proceso de musealización y didáctica.